

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA MODERNISTA EM CIDADES DE PEQUENO PORTE: IGREJA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – GLÓRIA DO GOITÁ (PE)

INFLUENCE OF MODERNIST ARCHITECTURE IN SMALL TOWNS: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CHURCH - GLÓRIA DO GOITÁ (PE)

INFLUENCIA DE LA ARQUITECTURA MODERNISTA EN CIUDADES DE PEQUEÑO TAMAÑO: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA GLORIA - GLÓRIA DO GOITÁ (PE)

PALMEIRA GOMES FERREIRA, GEICY

Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, UFPE, geicy.palmeira@ufpe.br

DA SILVA OLIVEIRA, GEISA

Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - UFPE, geisa.soliveira@ufpe.br

MABELL GOMES PATRIOTA, YARA

Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano - UFPE, yara.patriota@ufpe.br

RESUMO

A influência da arquitetura moderna transcendeu os grandes centros urbanos, manifestando-se também em cidades de pequeno porte. Glória do Goitá (PE) exemplifica essa realidade ao abrigar a Igreja Nossa Senhora da Glória, objeto central deste estudo. Erigida em 1958, como parte de uma iniciativa de reforma urbana e realocação, a igreja exhibe elementos de arquitetura moderna, embora nunca tenha sido formalmente designada como um exemplar desse estilo. O objetivo deste trabalho é identificar, por meio do método de análise do objeto arquitetônico proposto por Gastón e Rovira (2007), os elementos construtivos que evidenciam a influência modernista na edificação, destacando sua importância para a cidade como patrimônio cultural municipal. Para isso, realizou-se uma pesquisa histórica e iconográfica em acervos públicos e privados, a fim de preencher as lacunas historiográficas sobre o bem e mapear suas características construtivas. A pesquisa justifica-se pela sua contribuição como veículo de disseminação do conhecimento sobre aspectos históricos da cidade, bem como pelo fortalecimento de uma identidade da arquitetura moderna local, visando fomentar a preservação e continuidade dos bens culturais materiais. Além do mais, a natureza precursora deste trabalho incentiva e impulsiona o surgimento de outros que, a partir deste, aprofundem-se e analisem Glória do Goitá e seus bens materiais culturais, remontando sua história e preservando seu patrimônio.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna, patrimônio cultural, Igreja.

ABSTRACT

The influence of modern architecture has transcended large urban centers, also manifesting itself in small towns. Glória do Goitá (PE) exemplifies this reality by housing the Nossa Senhora da Glória Church, the central object of this study. Built in 1958 as part of an urban reform and relocation initiative, the church displays elements of modern architecture, although it has never been formally designated as an example of this style. The objective of this study is to identify, through the method of analysis of the architectural object proposed by Gastón and Rovira (2007), the construction elements that evidence the modernist influence on the building, highlighting its importance for the city as a municipal cultural heritage. To this end, historical and iconographic research was carried out in public and private collections, in order to fill the historiographical gaps on the property and map its construction characteristics. The research is justified by its contribution as a vehicle for disseminating knowledge about historical aspects of the city, as well as by strengthening the identity of local modern architecture, aiming to foster the preservation and continuity of material cultural assets. Furthermore, the pioneering nature of this work encourages and drives the emergence of others that, based on this one, delve deeper into and analyze Glória do Goitá and its material cultural assets, retracing its history and preserving its heritage.

Influência da arquitetura modernista em cidades de pequeno porte: Igreja Nossa Senhora da Glória do Goitá (PE)
Geicy Palmeira Gomes Ferreira, Geisa da Silva Oliveira e Yara Mabell Gomes Patriota

KEYWORDS: *Modern architecture, cultural heritage, Church.*

RESUMEN

La influencia de la arquitectura moderna trascendió los grandes centros urbanos, manifestándose también en los pequeños pueblos. Glória do Goitá (PE) ejemplifica esta realidad al albergar la Iglesia Nossa Senhora da Glória, objeto central de este estudio. Erigida en 1958 como parte de una iniciativa de renovación y reubicación urbana, la iglesia muestra elementos de la arquitectura moderna, aunque nunca fue designada formalmente como un ejemplo de ese estilo. El objetivo de este trabajo es identificar, a través del método de análisis de objetos arquitectónicos propuesto por Gastón y Rovira (2007), los elementos constructivos que resaltan la influencia modernista en el edificio, resaltando su importancia para la ciudad como patrimonio cultural municipal. Para ello se realizaron investigaciones históricas e iconográficas en colecciones públicas y privadas, con el fin de llenar los vacíos historiográficos sobre el inmueble y mapear sus características constructivas. La investigación se justifica por su contribución como vehículo de difusión del conocimiento sobre aspectos históricos de la ciudad, así como de fortalecimiento de la identidad de la arquitectura moderna local, con el objetivo de promover la preservación y continuidad de los bienes culturales materiales. Además, el carácter pionero de este trabajo incentiva y fomenta el surgimiento de otros que, a partir de él, profundizan y analizan Glória do Goitá y sus bienes culturales materiales, recorriendo su historia y preservando su patrimonio.

PALABRAS CLAVE: *Arquitectura moderna, patrimonio cultural, Iglesia.*

1 INTRODUÇÃO

A Igreja Nossa Senhora da Glória (Figura 1), objeto empírico deste estudo, está localizada no município de Glória do Goitá - PE (Figura 2). A cidade, com uma população de pouco mais de 29 mil habitantes (IBGE, 2024), situa-se na zona da mata norte de Pernambuco, a 65 km da capital Recife, e tem como principais atividades econômicas a agricultura e o comércio.

A presente pesquisa busca reconhecer e assegurar o valor histórico e arquitetônico da igreja, possibilitando assim, ações de conservação e proteção de sua integridade física e de suas características modernistas face a standardização e homogeneização exacerbadas dos centros urbanos, resultantes do mercado de consumos culturais globais. Para além disso, objetiva-se, com esse estudo, disseminar o entendimento sobre a importância de exemplares da arquitetura moderna em cidades de pequeno porte, que por muitas vezes são despercebidas pelos órgãos de preservação, que concentram seus investimentos majoritariamente em cidades de grande porte ou de roteiros com maior notoriedade e retorno financeiro (Belo, 2018).

Figuras 1 e 2 - Igreja Nossa Senhora da Glória e Mapa de localização do município de Glória do Goitá, respectivamente

Fonte: Registrado e elaborado pelas autoras (2024).

Como forma de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa empregou o método de análise do objeto arquitetônico desenvolvido por Gastón e Rovira (2007), a partir de materiais históricos e iconográficos encontrados em acervos públicos e privados, como o da Paróquia Nossa Senhora da Glória.

O artigo estrutura-se em quatro seções. A primeira aborda os suportes teóricos e os percursos metodológicos adotados para a análise da obra; a segunda examina as particularidades da arquitetura moderna em cidades de pequeno porte; a terceira aprofunda-se no objeto de pesquisa em questão, a Igreja Nossa Senhora da Glória, por meio do método utilizado; e por fim, a última parte concentra-se nas considerações finais e contribuições do estudo acerca do tema abordado.

2 APORTE TEÓRICO E PERCURSO METODOLÓGICO

A fim de examinar a Igreja Nossa Senhora da Glória com o rigor científico necessário, usou-se como base as pautas que compõem o escopo metodológico e epistemológico de Gastón e Rovira (2007), no qual as autoras enfatizam a importância da análise do discurso e da imagem sempre com filtro e espírito crítico ao investigar o material encontrado (Gaston; Rovira, 2007).

Partindo destas premissas, traçou-se o caminho metodológico: pesquisa documental. Foram visitados acervos privados de atores sociais importantes para a trama, mas, principalmente, os arquivos localizados na Paróquia Nossa Senhora da Glória contribuíram para remontarmos à história aqui contada. Muito embora, nos deparemos com os percalços inerentes ao ato de pesquisar e interpretar fontes em uma cidade de pequeno porte: a inexistência de projetos originais e desgastes dos materiais físicos.

Todavia, apesar da limitação encontrada, a presente pesquisa entende a documentação encontrada - fotos, plantas técnicas e livros de tomo pertencentes a paróquia Nossa Senhora da Glória - como monumentos, por se tratar de um produto da sociedade que o fabricou, assim como indica Le Goff (2007).

Para compreensão de como se deu o processo de modernidade arquitetônica no Brasil, usamos como aporte teórico autores como Bruand (1979), Frampton (1998), Segawa (1997), Castellotti (2006), Conduro (2005), Marques e Naslavsky (2011), Naslavsky (2004), Santa Cecília (2006) e Silveira (2011). Trazendo para o âmbito regional, teremos como aporte Afonso (2017), com trabalhos de respaldo sobre a modernidade no nordeste brasileiro. No recorte municipal, trabalharemos com Bezerra (2001). Por fim, de forma a aprofundarmos o entendimento da arquitetura moderna em cidades de pequeno porte, temos Belo (2018) e Rocha e Cunha (2019), como suporte teórico.

3 PARTICULARIDADES NO RECORTE DA ARQUITETURA MODERNA EM CIDADES DE PEQUENO PORTE

A Arquitetura Moderna no Brasil teve um início no século XX, notadamente na década de 1920, com arquitetos como Lúcio Costa e Gregori Warchavchik, que influenciaram profundamente a produção arquitetônica do país (Frampton, 1998). Este período coincidiu com a consolidação nacional, onde os arquitetos desempenharam um papel crucial na construção de edifícios públicos e sociais, como igrejas, moldando o gosto estético da população e promovendo transformações sociais através da arquitetura moderna (Castellotti, 2006; Conduro, 2005).

Diferentemente do ocorrido na Europa e nos Estados Unidos, esse estilo arquitetônico não se restringiu apenas às grandes metrópoles. No Brasil, foi adotado em regiões interioranas, propagado como conceitos itinerantes trazidos dos grandes centros e promovido como a arquitetura utilizada em Brasília. O estado de Pernambuco não foi uma exceção, sendo igualmente influenciado por essa difusão (Afonso, 2017).

Um dos primeiros registros de movimentos arquitetônicos ligados ao estilo moderno ocorreu em Recife entre 1934 e 1937, liderado pelo arquiteto Luiz Nunes. Outra figura fundamental nesse período inicial da arquitetura moderna brasileira foi Joaquim Cardozo. Em Recife, esses dois profissionais encontraram um ambiente propício para um grupo de jovens engenheiros e arquitetos que compartilhavam os novos preceitos do modernismo. Esse contexto possibilitou a implementação de uma iniciativa pública e organizada para a produção de projetos e obras que marcaram o início da arquitetura moderna no Brasil (Cardozo *apud* Marques e Naslavsky, 2011).

A partir desses movimentos, emergiram no Brasil arquitetos que conseguiram explorar e dominar tecnologias mais bem adaptadas à realidade local, enfatizando a expressão tectônica, marcadas pelo racionalismo e funcionalismo. Isso incluiu a utilização da estrutura como elemento gerador do espaço e definidor da expressão plástica (Santa Cecília, 2006). Essa integração da técnica construtiva com a arquitetura conferiu às obras modernistas brasileiras um protagonismo compositivo, evidenciado pelo uso dos elementos estruturais em sua forma pura.

Baseando-se nas ideias de Bruand (1979), a arquitetura moderna brasileira evoluiu através de duas fases distintas em termos formais. Inicialmente, até 1930, predominou um período de ecletismo. Após a Revolução de 1930, emergiu uma segunda fase caracterizada pelo triunfo de uma arquitetura nova, influenciada pelo racionalismo internacional e pela predominância de Le Corbusier.

Essas características da arquitetura moderna brasileira foram igualmente aplicadas na arquitetura religiosa, incorporando elementos como brise-soleil, estruturas livres, formas geométricas definidas, volumes marcados, estrutura modulada, uso de pilotis, integração entre arquitetura e paisagismo, painéis de azulejos decorados e esculturas (Naslavsky, 2004; Bruand, 1979).

No início do movimento da arquitetura moderna no Brasil, as autoridades eclesásticas demonstravam apreensão em encomendar projetos modernos para seus templos. A Igreja receava que a simplicidade característica da arquitetura moderna pudesse comprometer a simbologia dos espaços sagrados, onde cada elemento, tanto externo quanto interno, carrega um significado ritualístico específico — desde objetos até altares e outras partes (Silveira, 2011).

A arquitetura religiosa católica eventualmente se beneficiou das novas técnicas modernas, embora no Brasil tenha levado mais tempo para desenvolver uma linguagem arquitetônica moderna adequada para uma comunidade cristã em um contexto de industrialização da sociedade (Frade, 2007). A partir da década de 1950, no entanto, começou a haver uma harmonização entre as propostas da Igreja Católica e as abordagens dos arquitetos modernos, resultando no crescimento do interesse pela criação de edifícios religiosos que seguiam as diretrizes estabelecidas. Com o passar do tempo, a arte sacra e o cristianismo passaram a encontrar um entendimento mútuo, facilitando o desenvolvimento de projetos que integravam modernidade e tradição religiosa de forma equilibrada.

A Igreja de Nossa Senhora da Glória, objeto de estudo da presente pesquisa, fica localizada na cidade de pequeno porte de Glória do Goitá, no estado de Pernambuco. A definição de cidade de pequeno porte, segundo Fresca (2010, *apud* Junior, 2013), é caracterizada pela complexidade das atividades humanas que ocorrem dentro de seu território, embora não alcance o nível de complexidade das cidades intermediárias. Ou seja, esta abordagem não se baseia estritamente nos dados populacionais, mas na dinâmica espacial e na interação urbana estabelecida com o meio. Alternativamente, pode-se determinar o porte de uma cidade pelo critério da densidade populacional, embora essa abordagem seja criticada por sua arbitrariedade ao considerar apenas números, podendo equiparar cidades com características substancialmente distintas. Apesar das críticas, é com base nessas métricas que o IBGE conduz pesquisas e coleta dados sobre a população brasileira, e foi também a partir desta ótica que o trabalho delineou a leitura urbana da cidade de Glória do Goitá.

As cidades de pequeno porte frequentemente abrigam exemplares únicos da arquitetura brasileira, mas sofrem com o esquecimento devido à distância de centros turísticos e econômicos privilegiados, como ocorre em Glória do Goitá. Por um lado, encontram-se nas pequenas localidades potenciais histórico-arquitetônicos que são frequentemente ignorados; por outro lado, enfrenta-se uma arquitetura que, apesar de seu passado glorioso, lida atualmente com a dificuldade de reconhecimento devido à falta de informação e de referências culturais por parte da população, além da escassez de um corpo técnico capacitado para compreender os critérios que conferem a um bem histórico a categoria de patrimônio cultural. A concentração limitada de investimentos efetivos em preservação patrimonial perpetua essa disparidade, privilegiando cidades de grande porte e roteiros turísticos consagrados que oferecem maior visibilidade e potencial retorno financeiro (Belo, 2018; Rocha e Cunha, 2019).

4 A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

“No dia 01 de novembro de 1951
foi o começo da história.
Houve o assentamento da primeira pedra,
da nova Igreja de Nossa Senhora da Glória.
A luta foi grande,
mas conquistamos a vitória”.

Histórias que Glória do Goitá Conta em Versos - Urbano de Souza Costa

A construção da Igreja Matriz de Glória do Goitá teve seu início na década de 1950, sob a liderança do Padre Pedro de Souza Leão como vigário da cidade. O engenheiro local Rubens Borges Bezerra foi convidado pelo padre para conduzir a obra, cujo projeto foi idealizado pelo arquiteto e pintor Augusto Reynaldo Maia Alves, com desenho de Armando Ranulfo, na seção técnica do antigo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis - DNPVN (Bezerra, 2001).

Na cidade, já existia outra igreja matriz nas proximidades da atual, a primeira construída em 1843 e reconstruída em 1863. Segundo Rubens Borges Bezerra em seu livro “Memórias de um estudante”, ele sugeriu ao vigário recuperar a igreja original em vez de construir uma nova. No entanto, ao visitá-la, constatou que o prédio de alvenaria de pedras graníticas e argamassa de

cal apresentava rachaduras e não tinha capacidade para abrigar todos os fiéis da cidade, dada a expansão populacional.

A antiga igreja sofreu um desabamento parcial da capela-mor em 10 de maio de 1958, tornando-se inutilizável. Mais tarde, no mesmo local, foi construída a Praça de Eventos Joaquim Nabuco. A figura 3 é uma vista da Rua 15 de Novembro, e mostra as ruínas da antiga Igreja Matriz de Glória do Goitá, e ao fundo, pode-se observar a torre da nova igreja sendo construída. É importante ressaltar que neste momento, coexistiu na cidade, por alguns anos, duas linguagens arquitetônicas distintas entre si. Fato que altera a memória urbana, a experiência cotidiana no contato com a materialidade, e o sentimento de pertencimento à paisagem local (Rufinoni, 2013).

Figura 3 e 4 - Vista da Rua 15 de Novembro na década de 50 e Construção da nova igreja matriz, respectivamente.

Fonte: Blog da Professora Janice Costa (2009)ⁱ e Acervo Dona Esmeralda - Curta Glória do Goitá: Lucas Correia (195?), respectivamente.

De acordo com Bezerra (2001), durante todo o processo de construção da igreja (Figura 4), o padre contou com a colaboração de diversos voluntários, incluindo o engenheiro Arlindo do Amorim Pontual, responsável pelo cálculo estrutural, e o escultor e pintor Abelardo da Hora, que contribuiu com uma obra de arte em azulejos representando Nossa Senhora da Glória, posicionada na fachada principal. Naslavsky (2004, p. 62-63) destaca que “nos anos 50, Pernambuco testemunha importantes obras de integração entre arte e arquitetura modernas”, e que “a pintura mural e o painel decorativo em azulejos têm seus lugares reservados nas obras de arquitetura moderna em Pernambuco”.

Bezerra (2001) acrescenta que os projetos das instalações elétrica e hidrossanitário estiveram a cargo da Sotil, por intermédio dos engenheiros Eliel e Marcionilo (cujos sobrenomes não são mencionados pelo autor). Os encarregados da obra foram o Sr. Arlindo Saraiva, mestre geral da firma Pernambuco Construtora Ltda., e o Sr. Manoel dos Santos, conhecido como “Paizinho”.

Consultas aos livros de tombo da igreja revelaram que a população local teve um papel ativo durante todo o processo de construção da igreja. Segundo os registros, uma comissão executiva masculina composta por 21 homens e uma feminina composta por 33 mulheres foram formadas com o objetivo de auxiliar na edificação do templo.

Um momento significativo de engajamento popular ocorreu em novembro de 1951, quando teve início o transporte das pedras para a construção. Diversos proprietários de caminhões, carroças e cavalos uniram-se para oferecer seus serviços, transportando as pedras da zona rural até o local onde seria erguida a nova matriz. A população contribuiu de diversas formas, desde trabalho braçal até doações monetárias, conforme relatado: “tinham para oferecer a sua única moeda, com tanto valor diante do Senhor” (Bezerra, 2001, p. 167).

Além disso, várias campanhas de arrecadação de fundos foram organizadas pelo vigário com o apoio da população. Bezerra (2001, p. 166) menciona que “era uma campanha atrás da

outra, pedidos e mais pedidos”. Entre as ações realizadas, destacam-se a organização de um concurso de beleza, rifas de objetos, a rifa de um Jeep, e uma pipoqueira instalada na calçada da igreja. Devido ao acidente ocorrido com a antiga matriz, a nova igreja teve que abrir suas portas ao público antes de sua conclusão total, razão pela qual nunca houve uma cerimônia formal de inauguração.

5 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA IGREJA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A partir da visita ao acervo e aos livros de tomo da paróquia da Igreja Nossa Senhora da Glória, elaborou-se a seguinte análise do projeto moderno, seguindo a metodologia de Gastón e Rovira (2007).

5.1 Lugar, Programa e configuração do edifício

O terreno da igreja está localizado na área central da cidade, mais precisamente na Rua Davi Pereira do Rosário (por onde se dá seu acesso principal), possuindo aproximadamente 3400 m², incluindo os anexos, e apresentando um formato triangular na parte posterior (Figura 5). A área apresenta um leve declive, com a própria igreja localizada no ponto mais alto.

Em frente à igreja está localizada a Praça de Eventos Joaquim Nabuco, cujo nome é sugestivo, pois desempenha um papel crucial sediando os grandes eventos de Glória do Goitá, além de diversas celebrações religiosas ao ar livre realizadas na cidade, como festas de Santos, procissões e a festa de Nossa Senhora da Glória.

Figura 5 – Localização da Igreja Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Google Earth, 2024. Maxar Technologies – Data das imagens: 18/03/2022 – Editado pelas autoras.

Um ponto de destaque relacionado à presença de vegetação na área é a peculiar formação urbana de Glória do Goitá. Diferentemente do padrão comum em cidades pequenas, onde o crescimento se dá em torno da igreja e da praça central, Glória do Goitá expandiu-se para frente e para os lados tomando a igreja como referencial. Como resultado, a fachada posterior da igreja se volta para uma área de caráter rural, com vasta vegetação e a presença de corpos d'águaⁱⁱ.

A vegetação dentro do terreno da igreja é predominantemente de pequeno porte. Em frente a casa paroquial, há uma área com vegetação que inclui algumas árvores, porém não há

ajardinamento no piso. O clima predominante na região é o tropical úmido, com chuvas mais frequentes no outono e inverno, e ventos predominantes das direções leste e sudeste.

Em visita à igreja, dialogamos com o Padre Romário Berto, que gentilmente nos auxiliou na consulta aos registros históricos. Durante nossa conversa, o padre nos informou que a Igreja não dispõe dos arquivos das plantas-baixas da época de sua construção. Desta forma, desenvolvemos uma planta-baixa da configuração atual da igreja e seus anexosⁱⁱⁱ através de levantamento em campo (Figura 6). Importa observar que o esquema abaixo não tem o objetivo de demonstrar à risca a realidade do espaço, antes tem o intuito de ilustrar a configuração espacial do projeto, a disposição das salas e anexos, e de que forma eles se relacionam.

Como pode ser observado na figura abaixo, a Igreja possui o seguinte programa: 1 – Baldaquino, 2 – Plantão do Dízimo, 3 – Batistério, 4 – Nave, 5 – Altares dos Santos^{iv}, 6 – Presbitério, 7 – Altar-mor, 8 – Sacristia, 9 – Sala de catequese, 10 – Confessionário, 11 – Banheiro^v, 12 – Depósito, 13 – Coro, 14 – Sala de controle de som. Nos anexos, encontram-se: 15 - Área livre, 16 - Salão paroquial, 17 - Casa paroquial, 18 - Centro de Catequese/Administração^{vi}.

Figura 6 - Desenho das plantas da Igreja Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Desenvolvido pelas autoras, a partir de levantamento em campo (2024).

Um ponto interessante sobre a distribuição dos espaços são as salas localizadas ao lado do altar-mor, conectadas por um corredor que passa por trás deste. Estas salas possuem acesso tanto para o interior da igreja, permitindo a entrada lateral durante as celebrações, quanto para o exterior, evitando a necessidade de passar pelo presbitério.

Destaca-se também a posição do coro, situado em um pavimento acima das salas de sacristia. Essa disposição facilita a proximidade necessária com a área da celebração, ao mesmo tempo em que mantém visualmente organizado o espaço, deixando o altar livre dos equipamentos musicais. A área de batismo^{vii}, situada na torre da igreja, é relativamente pequena e pode ser considerada insuficiente durante celebrações de batismo mais numerosas.

A igreja possui todos os recuos, ou seja, é solta no lote. As medidas aproximadas dos recuos das fachadas laterais são 6,5m para leste, que possui calçada, uma via de acesso para veículos e é delimitado pela casa paroquial, e de 8,5m para oeste, incluindo uma calçada, uma via de acesso para veículos e um canteiro lateral com vegetação de pequeno porte.

O recuo frontal, com aproximadamente 7,5m, é ocupado pela escadaria principal^{viii}, sendo o recuo posterior o maior de todos, tendo o maior lado de sua forma triangular medindo aproximadamente 65 m, com área total de pouco mais de 700m². Esta área não possui tratamento especial e conta com vegetação de pequeno porte, além de uma calçada de acesso.

5.2 Componentes básicos do projeto

Estrutura realizada em concreto armado. Em seu livro, Bezerra (2001) menciona a pouca capacidade da betoneira utilizada na concretagem e o cuidado permanente com o traço do concreto, destacando ainda a forma como foi projetada a estrutura da igreja, separada de sua torre. Para a vedação, foi utilizado tijolo manual, com paredes de 30cm de espessura.

As portas da igreja que dão acesso ao exterior são em madeira, pintadas em tom acinzentado. As aberturas de janelas existentes na nave utilizam brises de concreto verticais pintados de branco, posicionados simetricamente nas duas fachadas (Figura 7a). Uma particularidade da fachada leste (Figura 7b) é que os espaços entre os brises verticais são preenchidos com cobogós quadriculados, devido à maior incidência de chuva nessa face. A fachada principal também possui uma abertura com o uso de brises (figura 7c).

Figura 7 - Elementos internos e externos da igreja e altar-mor/presbitério.

Fonte: Registrado pelas autoras, 2024.

A igreja no exterior é pintada em um tom amarelado. Na fachada principal, destaca-se o baldaquino (Figura 7c), que marca as duas portas de entrada, e o pannel de azulejos (Figura 7d) em tons de azul e branco. Além da pintura, os pilares externos de apoio da marquise possuem acabamento em granito, respeitando a altura do revestimento nas paredes interiores.

As paredes internas são pintadas de branco (incluindo os Altares do Santos, como mostra a figura 7f), juntamente com acabamento em granito que possui 1,75m de altura (Figura 7e). Detalhes em azul claro decoram o forro de gesso e os pilares que marcam o altar-mor, que por sua vez, possui um formato semicircular suave.

O piso da nave é em ladrilho hidráulico, enquanto o piso do altar-mor, juntamente com a escada de três degraus que separa as duas áreas (figura 8), é feito do mesmo granito presente nas paredes. A cobertura da igreja é feita com telhas de fibrocimento, não aparentes, com duas águas voltadas para as fachadas laterais. O forro interno é composto por placas de gesso acartonado.

A escadaria principal é coberta com lajotas em tom avermelhado. Além disso, há uma escada interna que acessa o coro e a sala de controle. Os anexos também estão equipados com escadas para facilitar o acesso às diferentes áreas. Nos anexos, há um segundo pavimento acima do salão paroquial, utilizado como sala de catequese e/ou reuniões, e um segundo pavimento no centro de catequese, que sedia eventos maiores. A igreja utiliza de forma eficiente a iluminação natural proporcionada pelos brises nas suas fachadas. Isso permite reduzir, e por vezes até dispensar, a necessidade de iluminação artificial durante o dia. Durante a noite, a iluminação é proporcionada por vários painéis de LED em luz branca embutidos no forro da nave. O presbitério e altar-mor (figura 8) possuem janelas basculantes (que cumprem a função de iluminação no período diurno) e refletores (que iluminam no período noturno), produzindo uma atmosfera adequada para as celebrações religiosas.

Figura 8 - Presbitério e Altar-mor

Fonte: Registrado pelas autoras, 2024.

A igreja possui vários bancos genuflexórios em madeira, datados da época de sua construção, distribuídos em duas fileiras separadas, proporcionando uma passagem central e duas outras áreas de circulação lateral para os fiéis. O altar-mor conta com um altar em granito. Acima deste altar (centralizadas) encontram-se uma imagem de Jesus crucificado e outra de Nossa Senhora da Glória, ambas provenientes da antiga igreja. Ao lado dessas imagens, estão quatro outras imagens pintadas na parede, representando os quatro apóstolos: Mateus, Marcos, Lucas e João (Figura 8)^{ix}. O presbitério dispõe de outro altar em granito, bancos e cadeiras de madeira, além de um pequeno púlpito do mesmo material.

5.3 O autor e o projeto

Augusto Reynaldo Maia Alves, nascido em Palmares (PE) em 1924 e falecido aos 34 anos em um acidente aéreo em 1958, durante uma viagem de Recife (PE) para Campina Grande (PB), iniciou sua carreira como arquiteto antes de concluir formalmente seus estudos, o que limitou uma análise mais profunda de sua obra (Afonso e Pereira, 2020; Almeida, 2010).

Em 1946, trabalhou como desenhista para o arquiteto Heitor Maia Filho e estagiou no Departamento Nacional de Portos e das Navegações do Porto do Recife. Também se dedicou às artes plásticas, como pintor, passando um período em Paris em 1947 para aperfeiçoamento. Retornou ao Brasil e ingressou na Escola de Belas Artes de Pernambuco em 1951, concluindo-o em 1956 (Almeida, 2010). Durante esse período, participou de diversos projetos, colaborando com colegas para lidar com os trâmites burocráticos (Melo e Pereira, 2020, p. 12).

Augusto Reynaldo desenvolveu diversos projetos residenciais em Campina Grande, notáveis pela clareza das plantas, setorização definida, harmonia entre volumetria e ambiente, e uso refinado de técnicas construtivas e conforto térmico (Almeida, 2010, p.126). Criou e incorporou à arquitetura Pernambucana o artifício do peitoril ventilado, influenciado por suas experiências e aprendizados com figuras como Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim (Naslavsky, 2004, p. 140). Algumas de suas obras:

- As **“casas modernistas”** (1958) sob os números 625 e 639, na Zona Norte do Recife, “cujo projeto traduz princípios compositivos comuns a exemplares da arquitetura moderna” (Queiroz e Lira, 2019);
- **Residência Amaro Fiuza Chaves (1955)**, desenvolvidas para o médico Amaro Fiuza Chaves, no Bairro da Prata em Campina Grande. Projeto desenvolvido enquanto Augusto Reynaldo ainda era estudante, demonstra preocupação com racionalidade, setorização do espaço e conforto térmico (Almeida, 2010).
- **Residência Wanderley (1955)**, localizada também no Bairro da Prata em Campina Grande, desenvolvida enquanto ainda era estudante, para o médico Francisco Wanderley. O projeto se apropria da declividade do terreno, apresentando soluções plásticas como curva da rampa e laje “asa de borboleta” (Almeida, 2010).
- **Residência Loureiro Celino (1957-58)**, projetada para o comerciante José Celino da Silva, no centro da cidade. Destaca-se visualmente na residência a utilização de um grande prisma branco liso, que corresponde ao pavimento superior (Almeida, 2010).

A igreja Nossa Senhora da Glória não é encontrada compondo a galeria das obras de Augusto Reynaldo. Suspeita-se que isso se deva ao fato de que o projeto da igreja foi desenvolvido no início da década de 50, período que coincide com o início dos estudos do arquiteto na Academia de Belas Artes de Pernambuco.

Em consulta ao livro de tombo, conseguimos acessar informações relevantes sobre o processo construtivo, incluindo um desenho intitulado “Fachada da Nova Matriz de Glória do Goitá”. Não fomos autorizadas a fotografar os documentos e o desenho, mas desenvolvemos um croqui baseado no material que tivemos acesso, ilustrado na figura 9. Um ponto importante a ser dito é a ausência de acessibilidade, tanto na escadaria principal que é consideravelmente alta em relação à rua (Figura 10) como nos acessos laterais. O desenho mostra um tratamento que parece utilizar pedras -elemento que aparece em alguns dos projetos de Augusto Reynaldo-, na parede situada entre a torre e o baldaquino, além da presença de duas cruzes sobrepostas na fachada. Até o momento desta pesquisa não obtivemos informações sobre a existência desses elementos em algum momento da trajetória temporal da igreja.

Figuras 9 e 10 - Desenho da fachada da Igreja Nossa Senhora da Glória e vista da fachada principal, respectivamente.

Fonte: Desenvolvido pelas autoras, a partir dos desenhos encontrados na igreja, 2024, e registrado pelas autoras, 2024.

Outro elemento presente no desenho é esse painel com um material que aparenta ser madeira, presente em outras obras do arquiteto, onde está localizado o painel em azulejos de Abelardo da Hora, indicando que a presença do painel do artista tenha sido uma decisão posterior ao projeto de Augusto Reynaldo.

Algumas características presentes em outras obras de Augusto Reynaldo que podem ser observadas na Igreja Nossa Senhora da Glória é a clareza da setorização interna e como ela se comunica com a volumetria, que transmite visualmente seu interior de forma honesta. No seu exterior, é predominante a presença de formas geométricas, linhas retas e marcadas. Apesar da maioria das formas circulares estarem presentes no interior da composição, uma exceção do exterior são dois pilares circulares que sustentam a estrutura do Baldaquino, criando conexão com outras obras do arquiteto que utilizam pilotis circulares.

A utilização de brises em concreto, elemento característico do movimento moderno, reflete a preocupação de Augusto Reynaldo com o conforto térmico da edificação. Outro elemento característico de suas obras é essa coberta em forma de “asa de borboleta” (que pode ser vista na figura 9) no volume menor da fachada leste e na fachada oeste. Observando o interior (Figura 7e) pode-se perceber a tendência do arquiteto à racionalização, visto que é um ambiente limpo, com poucos detalhes, fato que se revela também no altar-mor e presbitério.

Em conversa com o Padre Romário Berto, fomos informados de que alguns elementos presentes no interior não são originais da época de construção (como por exemplo o revestimento em granito), e que a igreja passou por algumas reformas e adaptações ao longo dos anos. Esse fato revela a importância de estudos posteriores em busca de entender como se deram essas transformações e de que forma afetam o projeto original.

6 À GUIA DE CONCLUSÃO

Pesquisar obras como a Igreja Nossa Senhora da Glória, bem como arquitetos como Augusto Reynaldo Maia Alves, nos permite compreender como as raízes do movimento moderno se aprofundaram no Brasil muito além dos grandes centros.

A divulgação de estudos como esse nos apresenta autores e suas produções, antes desconhecidas, por não estarem localizadas em metrópoles. Além de fomentar o estudo da arquitetura moderna e sua dispersão em território nacional.

Lamenta-se que uma grande parte do acervo de documentos da Igreja Nossa Senhora da Glória se encontre deteriorado, perdido ou de acesso limitado. É evidente que os desafios relacionados à preservação e documentação dos bens materiais culturais são encontrados em diferentes escalas urbanas, contudo, nas pequenas cidades, esses percalços acentuam-se, levantando questões pertinentes: afinal, como uma cidade de pequeno porte, como Glória do Goitá, resguarda a preservação de seu patrimônio cultural em comparação com cidades de médio e grande porte? Quais são as diferenças nos métodos e recursos disponíveis para a preservação do patrimônio cultural em pequenas e grandes cidades? Entre tantas discussões, evidencia-se a necessidade de uma maior apropriação da população para com esses bens, de forma que haja

maior incentivo à propícia catalogação de seus documentos, além de políticas públicas adaptadas às particularidades e orçamentos dessas cidades, a fim de preservar não só obras modernistas, como a Igreja Nossa Senhora da Glória, mas também seus legados.

Acredita-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir para a inventariação da produção arquitetônica moderna, tanto a nível municipal, quanto a nível regional e nacional. Bem como, servir como um trabalho precursor de muitos outros, que a partir deste, aprofundam-se e analisam Glória do Goitá e seus bens materiais remontando sua história cultural e preservando seu patrimônio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, Alcilia (org). **Modernidade no Norte Nordeste brasileiro: O diálogo entre arquitetura, tectônica e lugar.** Teresina: EDUFPI, 2017.

AFONSO, Alcilia; PEREIRA, Ivanilson. **Origem e consolidação da arquitetura moderna em Campina Grande/PB: personagens e projetos (1950-1970).** Revista Jatobá, Goiânia, v. 2, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revjat/article/view/65428>.

BELO, Rafaela Borsato; CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo; CUNHA, Claudia dos Reis e. **A problemática da preservação do patrimônio moderno nas pequenas cidades do triângulo mineiro.** In: Anais do Simpósio Científico 2017 - Anais do Simpósio Científico 2017 - ICOMOS BRASIL. Belo Horizonte (MG). Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/eventosicomos/60314-a-problematICA-da-preservacao-do-patrimonio-moderno-nas-pequenas-cidades-do-triangulo-mineiro>.

BEZERRA, Rubens Borges. **Memórias de um estudante.** Recife: Bagaço, 2001.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1979.

CASTELLOTTI, Flavio. **Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro a dimensão brutalista.** Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

CONDURO, Roberto. **Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetônico moderno.** In: Risco, revista de pesquisa em Arquitetura e Urbanismo - Programa de Pós-graduação do departamento de Arquitetura e Urbanismo - EESC-USP, v. 2, n. 2. São Paulo, 2005.

FRADE, Gabriel dos Santos. **Arquitetura sagrada no Brasil: Sua evolução até as vésperas do Concílio Vaticano II.** São Paulo: Edições Loyola, 2007.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitectura Moderna.** Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970).** Dissertação (mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.

FRESCA, Tânia Maria. **Centros locais e pequenas cidades: distinções necessárias.** Mercator, Fortaleza, v. 9, n. 20. Disponível em: <http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/398>.

GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. **El proyecto Moderno: Pautas de Investigación.** Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2022.** Glória do Goitá: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/gloria-do-goita.html>.

JUNIOR, Orlando Moreira. **As cidades pequenas na geografia brasileira: A construção de uma agenda de pesquisa.** GEOUSP – Espaço e tempo, São Paulo, n. 35, 2013.

LE GOFF, Jacques. **História e memória.** Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

MARQUES, Sônia e NASLAVSKY, Guilah. **Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife.** Vitruvius, Arquitextos: São Paulo, 2011.

ROCHA, Beatriz Goulart Rocha; CUNHA, Claudia dos Reis. **A ampliação dos modelos de gestão do patrimônio:** a importância da participação comunitária para as cidades de pequeno porte e com exemplares arquitetônicos modestos. Revista CPC, 2019, v. 14, n. 28. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v14i28p8-36>.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. **Preservação e Restauro Urbano:** intervenções em sítios históricos industriais. São Paulo: Fap-Unifesp, Edusp, Fapesp, 2013.

SANTA CECÍLIA, Bruno. **Tectônica moderna e construção nacional.** Revista: Mínimo Denominador Comum, v. 1, n. 1, 2006.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura do Brasil: 1900-1990.** São Paulo: EDUSP, 1997.

SILVEIRA, Marcus Marciano Gonçalves da. **Templos modernos, templos ao chão:** A trajetória da arquitetura religiosa modernista e a demolição de antigos templos católicos no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

QUEIROZ, Maria Antônia Saldanha Pessoa de; LIRA, Flaviana Barreto Lira. **As “Casas Modernistas” do Recife:** consulta aos especialistas com vistas ao projeto de restauro. Revista Restauro, 2019, v. 3, n. 5. Disponível em: <http://web.revistarestauro.com.br/as-casas-modernistas-do-recife-consulta-aos-especialistas-com-vistas-ao-projeto-de-restauro/>.

ⁱ COSTA, Janice. **Fotos antigas de Glória do Goitá.** Blog da Professora Janice Costa, 6 de julho de 2009. Disponível em:

<<https://blogdaprofessorajanice.blogspot.com/search/label/vista%20a%C3%A9rea%20de%20GI%C3%B3ria%20do%20Goit%C3%A1-d%C3%A1cada%20de%2050>>.

ⁱⁱ A presença de uma grande propriedade privada nas proximidades da igreja possui grande influência na condição de crescimento da cidade.

ⁱⁱⁱ Os anexos não foram concebidos na época da construção da igreja, mas sim posteriormente.

^{iv} Os dois altares dos santos em formato semicircular abrigam a imagem de Nossa Senhora da Conceição (à esquerda) (Figura 9f) e do Sagrado Coração de Jesus (à direita).

^v Um aspecto negativo é a falta de um bloco de banheiros com várias cabines, mesmo nos anexos. O acesso aos banheiros disponíveis – que, considerando o tamanho da igreja, também parecem ser insuficientes – pode ser considerado difícil, especialmente para os visitantes.

^{vi} O acesso ao anexo do centro de catequese pode ser feito pela lateral da igreja ou pela Rua Davi Pereira do Rosário.

^{vii} Uma curiosidade sobre o espaço, é que a torre abriga o túmulo do Padre Pedro de Souza Leão.

^{viii} Em visita ao local e após realizar a medição pela parede lateral da escadaria principal, constatou-se que a cota de implantação da igreja é de aproximadamente 1,80m em relação à rua (Figura 10).

^{ix} Em conversa com o Padre Romário Berto, recebemos a informação de que as imagens pintadas nas paredes foram concebidas posteriormente, não datando da época da construção da igreja.

^x Até o momento desta pesquisa não obtivemos informações que comprovem que os dois volumes laterais foram executados com fidelidade ao desenho encontrado nos registros históricos da igreja. Em comparação ao desenho, atualmente ambos se encontram modificados.